

KOBİLERDE YEŞİL İMALAT VE ÇEVRESEL ETİK UYGULAMALARINA YÖNELİM: TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE PAYDAŞ BASKILARI, KAVRAMSAL BELİRSİZLİK VE KAYNAK YETERSİZLİKLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME

Halime KARA¹

<https://orcid.org/0000-0003-0561-6413>

Esra KIZILOĞLU²

<https://orcid.org/0000-0001-6005-8755>

151

Öz

Bu çalışma, Türkiye imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil imalat ve çevresel etik uygulamalarına yönelik algılarını, bu uygulamaları etkileyen paydaş baskılarını ve karşılaştıkları kaynak kısıtlarını anlamaya yönelik nitel bir araştırmadır. Çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi kullanılmış ve içerik analizi incelenmiştir. Yedi farklı sektör KOBİ yöneticisinden elde edilen veriler sekiz ana tema altında analiz edilmiştir. Katılımcılar yeşil imalatı daha çok teknik uygulamalar ile ilişkilendirmiştir. Çevresel Etik Algısı bireysel sorumluluk, yönetmeliklere uyum ve çevre bilinci çerçevesinde şekillense de etik kavramına mesafeli yaklaşan işletmeler dikkat çekmiştir. Yeşil imalata geçişte en önemli motive edici faktörler arasında Avrupa pazarı ve yabancı müşterilerin çevresel taleplerini, artan enerji maliyetlerini düşürme ihtiyacını ve çevresel duyarlılığı göstermiştir. Yeşil imalatla ilgili paydaş baskılarında ise özellikle Avrupa menşeli müşterilerin geri dönüştürülmüş içerik oranı ve yeşil üretim sertifikaları talepleri öne çıkarken, yerel kamu kurumlarının da çöp ayrıştırma ve çevre ruhsatı gibi düzenlemelerle dolaylı baskı uyguladığı görülmüştür. Çevresel etik uygulamalarına dair baskılar ise daha

¹ Doktora Öğrencisi, Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, hlmkara@outlook.com

² Doç. Dr Selçuk Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, esraciftci@selcuk.edu.tr

*Bu makale, 19 Aralık 2025 tarihinde 6th International Academic Researches for Sustainability 2025 (INARS 2025) kongresinde sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.

* Bu araştırmanın yürütülebilmesi için gerekli etik kurul izni, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu'ndan alınmıştır. Mevcut çalışma, ilgili etik kurul tarafından değerlendirilmiş olup 17.06.2025 tarih ve 11/85 sayılı karar ile uygun görülmüştür.

sınırlıdır; müşterilerin sosyal sorumluluk raporu ya da çevre politikası gibi talepleri belirli firmalarla sınırlı kalmakta, kamu kurumlarının etkisi ise genellikle zorunlu sözleşmeler ve denetimlerle sınırlı bir çerçevede hissedilmektedir. Uygulamaların önündeki başlıca engeller ise hem yeşil imalat hem de çevresel etik alanında benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil İmalat, Çevresel Etik, Paydaş Baskısı, Kavramsal Belirsizlik, Kaynak Yetersizlikleri

THE SHIFT TOWARD GREEN MANUFACTURING AND ENVIRONMENTAL ETHICS PRACTICES IN SMEs: A QUALITATIVE STUDY ON STAKEHOLDER PRESSURE, CONCEPTUAL AMBIGUITY, AND RESOURCE CONSTRAINTS IN THE TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY

Abstract

This study is a qualitative research aimed at understanding the perceptions of SMEs operating in the Turkish manufacturing industry regarding green manufacturing and environmental ethics practices, the pressures these practices exert on processes, and the resource constraints they face. The study employed a semi-structured interview method and conducted content analysis. Data obtained from SME managers in seven different sectors were analyzed under eight main themes. Participants associated green manufacturing more with technical applications. Although Environmental Ethical Awareness is shaped within the framework of individual responsibility, compliance with regulations, and environmental awareness, businesses that take a distant approach to the concept of ethics have attracted attention. Among the most important motivating factors in the transition to green manufacturing are the European market and foreign customers' environmental demands, the need to reduce rising energy costs, and environmental sensitivity. Regarding stakeholder pressures related to green manufacturing, demands from European customers for recycled content ratios and green production certifications stand out, while local public institutions also exert indirect pressure through regulations such as waste separation and environmental permits. Pressures regarding environmental ethical practices are more limited; customer demands for social responsibility reports or environmental policies are limited to certain companies, while the influence of public institutions is generally felt within a limited framework of mandatory contracts and audits. The main obstacles to implementation are similar in both green manufacturing and environmental ethics.

152

Key Words: Green manufacturing, Environmental ethics, Stakeholder pressure, Conceptual ambiguity, Resource constraints

GİRİŞ

İşletmeler, faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel etkiler nedeniyle çevresel zararın başlıca kaynaklarından biri olarak görülmekte; gelişmekte olan ülkelerdeki birçok imalat firması ise hâlen çevre kirliliği, doğal kaynaklara aşırı bağımlılık ve yüksek enerji tüketimi gibi özelliklerle karakterize edilen bir sanayileşme aşamasında faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, gelişmekte olan ekonomilerde çevresel tahribat, öngörülebilir gelecekte küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının önündeki önemli zorluklardan biri olarak değerlendirilmektedir (Baah vd., 2024; Saleem vd., 2026). Artan çevresel sorunlar, imalatçı firmaları çevre dostu uygulamalara yönlendirmekte; yeşil ve sürdürülebilir yöntemlerin benimsenmesi ise firmaların performansını artırarak rekabet avantajı elde etmelerine ve kârlılıklarını geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır (Al-Hakimi vd., 2022; Haleem vd., 2023).

Artan çevresel farkındalık ve tüketicilerin çevre dostu ürünlere yönelik taleplerindeki yükseliş, imalat sanayilerini daha temiz üretim süreçleri geliştirmeye ve geri dönüştürülebilir ürünlerin tasarımında daha proaktif bir yaklaşım benimsemeye yönelmiştir. Bu bağlamda, çevre dostu uygulamaların imalat süreçlerine entegre edilmesi ve yaygınlaştırılması, işletmelerin çevresel sorumluluklarını yerine getirmeleri ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları açısından kritik unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir (Chatti vd., 2026; D'Angelo vd., 2023; Digalwar vd., 2013).

Yeşil imalat, ürün ve malzemelerin tasarımı, üretimi, kullanımı ve/veya bertarafı ile ilişkili tüm atık akışlarının azaltılması ve ortadan kaldırılmasına yönelik, ekonomik odaklı, sistem genelinde bütünleşmiş bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Sezen & Çankaya, 2013, s. 157). Yeşil imalat uygulamaları ise, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel yönetim girişimlerinin bilinçli bir şekilde entegre edilmesini ifade etmekte; yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünlerin tasarımı, kirlilik kontrolü, çevrenin korunması, çevresel düzenlemelere uyum ve atık yönetimi gibi kritik üretim faaliyetlerini kapsamaktadır (Afum vd., 2020). Bu uygulamaların benimsenmesi, işletmeler açısından çeşitli kazanımlara yol açmaktadır. Nitekim bu uygulamalar, işletmelere yalnızca çevrenin korunması açısından katkı sağlamakla kalmamakta; aynı zamanda işletmelerin çevre bilinci giderek artan tüketiciler tarafından sosyal sorumluluk

sahibi kuruluşlar olarak algılanmasına da katkıda bulunmaktadır (T.S. vd., 2025). Yeşil imalat uygulamalarına geçişi etkileyen tetikleyiciler, dışsal ve içsel faktörler olmak üzere iki temel kategori altında ele alınmaktadır. Dışsal faktörler düzenleyici baskılar, paydaş beklentileri ve kurumsal normları kapsarken; içsel faktörler işletmenin sahip olduğu kaynaklar ve yetenekler ile açıklanmaktadır (Juráček vd., 2025).

Çevre temelli etik değerler, insan, toplum ve doğa arasındaki ilişkilerde bir denge kurmayı ve bu denge doğrultusunda doğru yaşam biçimlerini tercih etmeyi amaçlamaktadır (Karaca, 2007). Nitekim çevresel etiğin temel amacı da bireylerin ve toplumun ortak hareket edebilmesini sağlamak ve kişisel çıkarlardan kaynaklanan çatışmaların önüne geçmektir (Gülersoy & Dursun, 2023). Bu bağlamda, çevresel etik insan ve doğal yaşam arasındaki ahlaki ilişkileri inceleyen bir çerçeve sunar (Senooane vd., 2025, s. 32). İş etiği bağlamında çevresel sorumluluk kavramı uzun zamandır önemli bir konu haline gelmiştir (Gabler vd., 2023). Kurumsal düzeyde çevresel etik, bir firmanın çevresel sorumluluğuna ilişkin davranışlarını ve uygulamaları belirleyen etik ilkeleri, değerleri ve normları benimseme düzeyini ifade etmekte; işletmelerin çevresel kaygılarına ilişkin farkındalığını iş kararlarına entegre etmesi, yeşil inançları ve değerleri kurumsal çevre politikaları aracılığıyla resmileştirmesidir (Anin vd., 2024; Guo vd., 2020). Çevre etiğini kurumsal düzeyde maddi olmayan varlıkları arasında konumlandıran işletmeler, yalnızca çevre düzenlemelerine uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda rakipleri tarafından kolayca taklit edilemeyen çevresel stratejiler geliştirerek sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edebilirler (Chang, 2011). Han vd. (2019) tarafından çevre etiğine sahip işletmelerin değerli ve taklit edilemez olduğu; yeşil zihniyetin işletmelerin önemli kaynakları ve temel yetenekleri olduğu ifade edilmektedir. Firmalar çevresel uygulamaların benimsenmesi ve gerçekleştirilmesine dair önemli engellerle karşılaşabilir. Bu engeller sadece teknik değil, aynı zamanda kurumsal kültür ve değişim yönetimi engelini de içermektedir (Sarkis vd., 2010).

Literatürde yeşil imalat ve çevresel etik konularına ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların önemli bir kısmı bu olguları ayrı olarak ele almaktadır. Bu iki kavramın KOBİ düzeyinde birlikte ele alındığı nitel çalışmalar oldukça sınırlıdır. Özellikle Türkiye bağlamında, KOBİ'lerin çevresel etik konusundaki algılarını doğrudan kendi beyanları üzerinden analiz eden araştırmalara nadiren rastlanmaktadır. Bu doğrultuda, cevap aranan araştırma soruları şunlardır:

- Yeşil imalat ve çevresel etik kavramları işletmeler açısından nasıl algılanmakta ve tanımlanmaktadır?
- Bu firmalar çevre dostu üretim uygulamalarını ne ölçüde ve hangi alanlarda hayata geçirmektedir?
- Yeşil imalat uygulamalarına geçiş sürecinde işletmeleri motive eden içsel ve dışsal faktörler nelerdir?
- Müşteriler, tedarikçiler ve kamu kurumları tarafından yeşil imalat ve çevresel etik konularında herhangi bir baskı veya yönlendirme hissedilmekte midir?
- Firmalar bu uygulamaları benimserken ne tür kaynak kısıtıyla karşılaşmaktadır?

Araştırma soruları kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeşil imalat ve çevresel etik uygulamalarına yönelik algılarını, bu uygulamaları etkileyen paydaş baskılarını ve karşılaştıkları kaynak kısıtlarını anlamak amaçlanmaktadır. Bu çalışma, yeşil imalat ve çevresel etik kavramlarını birlikte ele alması, bu kavramlara yönelik paydaş baskılarını ayrıştırması ve firmaların karşılaştıkları kaynak kısıtlarını hem teknik hem de etik düzeyde analiz etmesi açısından literatürdeki boşluğu doldurmasına katkı sağlaması yönünden özgünlük sağlamaktadır.

1. TEORİK TEMELLER

Mevcut çalışmada, KOBİ'lerin yeşil imalat ve çevresel etik uygulamalarına yönelimini anlamak amacıyla paydaş teorisi, kurumsal teori ve kaynak temelli görüşten faydalanmıştır. Bu doğrultuda KOBİ'lerin karşılaştıkları baskılar, kavramsal belirsizlik ve kaynak kısıtlarının bu yönelimi nasıl şekillendirdiği incelemektedir.

Yazında, işletmelerin yeşil uygulamaları benimsemesine yönelik araştırmaların çoğunlukla paydaş ve kurumsal teorilere dayandığı belirtilmektedir (Baah vd., 2021; Mintah Ampaw vd., 2025). Paydaş Teorisi'ne göre işletmelerin faaliyet çevresindeki değişikliklerin izlenmesi ve işletme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını gerektirmektedir (Ertuğrul, 2015, s. 200). Bu doğrultuda, işletmenin tüm paydaşlarının çıkarlarını gözetmesi gerektiği ifade edilmekte; tüm yasal paydaşların çıkarları anlamlı olmaktadır (Doğan, 2018, s. 91). Seman vd. (2018, s. 1532) paydaş teorisinde, ortaklardan veya paydaşlardan gelen gücün, kuruluşları çevresel uygulamaları gerçekleştirme noktasında yönlendireceğini ileri sürmektedir. Nitekim, Nejati vd. (2014, s. 2024) tarafından paydaş teorisinin, paydaşların etkileri ve talepleri sonucunda

örgütlerin neden çevresel sorumluluk uyguladığını anlamak için temel sağladığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, dış ve iç paydaş grupları, işletmeleri olumsuz sonuçları en aza indirmeye ve olumlu sonuçları en üst düzeye çıkarmaya zorlamaktadır (Shahzad vd., 2020, s. 2).

Kurumsal teori, bir şirketin eylemlerini belirlemede sosyal etki ve uyum baskısının etken olduğunu belirtmekte ve şirketlerin belirli örgütsel uygulamaları benimsemesinde etkili olan dış baskıları ele almaktadır (D'Souza vd., 2022; Herold, 2018). Şirketlerin yeşil uygulamaları benimseme konusunda davranışlarını etkileyen dış baskıları araştırmak için kurumsal teoriye yaygın olarak başvurulmaktadır (Andoh-Baidoo vd., 2024). Paydaş baskıları, işletmeleri dışsallıklarını hesaba katmaya ve iyileştirmeye zorlayan güçlü bir kaynak olarak görülmektedir (Castka & Prajogo, 2013, s. 245). Genel tanımı ile paydaş baskısı, şirketlerin çevre dostu uygulamaları benimsemeleri veya bu tarz uygulamalara katılmaları için teşvik edici unsurlar olarak ifade edilmektedir (Aragón-Correa vd., 2008; Baah vd., 2020). Paydaş baskısının çevre dostu uygulamalara dönüştürülebilmesi, itibar kaybı ve tüketici boykotları gibi sürdürülebilirlikle ilgili riskleri harekete geçirebilir (Kitsis & Chen, 2021, s. 2). Paydaş taleplerinin nedenleri arasında düzenleyici gereklilikleri, ürün sorumluluğu, gelişmiş kamu imajı, müşteri tabanını genişletme potansiyeli ve potansiyel rekabet avantajı yer almaktadır (Rusinko, 2007).

156

Kaynak temelli yaklaşım ise bir kuruluşun rekabet avantajı elde etmesini sahip olduğu kaynaklar ve yeteneklere bağlamaktadır (Gul vd., 2024). Bu bakış açısına göre firma kaynakları “firmanın verimliliğini ve etkinliğini artıran stratejiler tasarlayıp uygulamasına olanak tanıyan, firma tarafından kontrol edilen tüm varlıklar, yetenekler, örgütsel süreçler, firma özellikleri, bilgiler, vb.” olarak ifade edilmektedir (Barney, 1991). İşletmeler paydaş baskılarına yanıt vermek için kaynak temelli yaklaşım ile daha etkili bir şekilde rekabet edebilmek için gerekli yetkinlik ve kapasiteleri geliştireceklerini ileri sürmektedir (Sarkis vd., 2010).

2. METODOLOJİ

Bu çalışma, yeşil imalat ve çevresel etik uygulamalarının imalatçı işletmeler bağlamında nasıl algılandığı ve uygulandığını ortaya koymayı amaçlayan keşfedici nitel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında işletmelerin yeşil imalat uygulamalarına ilişkin

mevcut durumları, motivasyon kaynakları, paydaş baskıları ve kaynak kısıtları imalatçı işletmeler düzeyinde derinlemesine incelemektedir.

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde, imalat sektörünün farklı alt alanlarında faaliyet gösteren ve KOBİ niteliği taşıyan işletmelerde yönetici pozisyonunda bulunmaları temel ölçüt olarak alınmıştır. Araştırmanın yürütülebilirliği kapsamında erişilebilir katılımcılar tercih edilmiştir. Bu doğrultuda toplam 10 KOBİ yöneticisi ile iletişime geçilmiş, ancak 3 yönetici zaman kısıtı ve araştırmaya katılmak istememeleri nedeniyle çalışmaya dahil edilememiştir. Bu doğrultuda araştırma 7 KOBİ yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğünün belirlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan kavramsal ölçütlerden biri olan veri doygunluğu, toplanan verilerin yeni özellikler veya bilgiler sunmadığı, diğer bir ifadeyle örneklemin yeterli düzeye ulaştığı noktayı ifade etmektedir (Guest vd., 2020; Creswell ve Creswell, 2018). Analiz sürecinde elde edilen verilerin benzer bulgular üretmeye başladığı ve yeni tema ya da kodların ortaya çıkmadığı belirlenmiştir. Özellikle son görüşmelerde mevcut temaların tekrar ettiği gözlenmiş ve bu durum veri doygunluğuna ulaşıldığı şeklinde değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda, 7 katılımcıdan elde edilen verilerin araştırma sorularının cevaplanması açısından yeterli olduğu kabul edilmiş; ancak bulguların genellenebilirliğine ilişkin mevcut sınırlılıkların dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.

157

Tablo 1’de katılımcılara ilişkin detaylar yer almaktadır.

Tablo 1. Katılımcı Profili

Katılımcı	Sektör	Büyükölçek	Faaliyet Süresi	Temel Ürün / Hizmet
K1	Plastik Ürünler İmalat Sanayi	Orta ölçekli	26 yıl	Özel plastik ambalaj imalatı
K2	Gıda İmalat Sanayi	Küçük ölçekli	11 yıl	Unlu mamul üretimi
K3	Asansör İmalat Sanayi	Küçük ölçekli	20 yıl	Kabin ve kapı imalatı
K4	Otomotiv Yedek Parça İmalat Sanayi	Küçük ölçekli	30 yıl	Yedek parça imalatı
K5	İklimlendirme	Mikro ölçekli	4 yıl	Süpermarket dolapları, soğutma üniteleri, kamp ocakları vb.
K6	Döküm İmalat Sanayi	Orta ölçekli	35 yıl	Vana grubu, asansör parçaları, CNC tezgâh parçaları
K7	Kapı ve Pencere İmalat Sanayi	Orta ölçekli	18 yıl	Pencere ve Kapı imalatı

Katılımcılar farklı sektörlerden (otomotiv, gıda, asansör, döküm vb.) seçilmiştir. Maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Mülakatlar 2025 yılı içerisinde (Ağustos-Eylül ayları) yüz yüze ve çevrim içi yollarla gerçekleştirilmiştir. Her mülakat

ortalama 30-40 dakika sürmüştür. Görüşmeler ses kaydıyla alınmış ve ardından doğrudan yazıya dökülmüştür (transkripsiyon yapılmıştır). Veriler, tematik analiz ve içerik analizi teknikleriyle analiz edilmiştir. Öncelikle açık kodlama yapılmış, ardından benzer kodlar kategorilere ve temalara dönüştürülmüştür. Analiz, tüm katılımcıların yanıtları birlikte değerlendirilerek bütüncül bir yaklaşımla yapılmıştır. Kodlar, literatürle karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. (Ör. Çevresel etik, yeşil üretim literatürü ile uyumlu temalar).

2.1. Etik, Geçerlilik ve Güvenirlilik

Uygulama kısmına başlamadan önce gerekli etik kurul onayı alınmıştır. Bu araştırmanın yürütülebilmesi için gerekli etik kurul izni, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu'ndan alınmıştır. Mevcut çalışma, ilgili etik kurul tarafından değerlendirilmiş olup 17.06.2025 tarih ve 11/85 sayılı karar ile uygun görülmüştür. Sahada katılımcılara araştırma amacı hakkında bilgi verilerek katılımcı onayının alınmasına dikkat edilmiştir. Katılımcı kimliklerinin gizli tutulmasına dikkat edilerek katılımcı şirketler için kod belirlenmiş ve veriler bu kodlar ile aktarılmıştır.

Çalışma geçerliliğini sağlamak adına, mülakat soruları ilgili literatür taranarak hazırlanmış ve kavramsal kapsam doğrultusunda yapılandırılmıştır. Sorular, yeşil imalat, çevresel etik ve paydaş baskıları gibi temel temaları kapsayacak biçimde düzenlenmiş ve uzman görüşleri doğrultusunda son halini almıştır. Katılımcıların farklı sektörlerden ve işletme türlerinden seçilmesi ise örneklemin çeşitliliğini sağlayarak çalışmanın içsel geçerliliğini artırmıştır. Veri analizinde, katılımcıların ifadeleri doğrudan esas alınarak kodlama yapılmış, yorumlama sürecinde araştırmacı varsayımlarından kaçınılmış ve yalnızca beyana dayalı içerik üzerinden temalar oluşturulmuştur. Kodlama süreci sistematik şekilde yürütülmüş, her kodun hangi katılımcıya ait olduğu açıkça belirtilmiş ve analiz izlenebilir kılınmıştır. Tüm süreç boyunca etik ilkelere riayet edilmiş, katılımcılara anonim kimlikler atanarak mahremiyet korunmuştur.

158

3. BULGULAR

Tablo 2. Yeşil İmalat Algısı

Kategori	Kod	Katılımcı(lar)
Enerji ve Kaynak Verimliliği	Enerji tasarrufu, Fire minimizasyonu, Daha az enerji tüketimi, En az kaynakla üretim	K1, K3, K7
Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi	Geri dönüşüm, Atık azaltımı, Geri dönüştürülebilir malzeme, Atık çıkarmadan üretim	K1, K2, K3, K4

Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Üretim	Doğaya zarar vermeme, Sürdürülebilirlik	Çevreye uygunluk, Yeşil döngü, K2, K4, K5
Çevresel Etik ve Sorumluluk	Ekosistemi koruma, İklim dengesi, Zorunlu çevresel önlem	Gelecek nesillere sorumluluk, K6
Kavramsal Belirsizlik	Kavramı bilmemek, Sezgisel ifade	K2

Tablo 2 katılımcıların yeşil imalat kavramına yönelik algılarını yansıtan ifadelerle yer vermektedir. Birçok katılımcı yeşil imalatı, enerji tasarrufu sağlama, fireyi azaltma ve verimli makine kullanımı gibi kaynakların etkin kullanımını hedefleyen bir üretim anlayışı olarak tanımlamıştır. Bu doğrultuda “en az kaynakla en yüksek verim” vurgusu öne çıkmaktadır. Katılımcılar yeşil imalatın temel bileşenlerinden biri olarak geri dönüşüm ve atık yönetimi uygulamalarına işaret etmiş; özellikle geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı, üretimde atık çıkarmama ve atıkların geri kazanımı gibi unsurlar dikkat çekmiştir. Bu durum, çevresel etkilerin azaltılması yönünde farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yeşil imalat sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim ile ilişkilendirilmiştir. Katılımcılar bu kavramı, doğaya zarar vermemek ve çevreyle uyumlu üretim yapmak şeklinde tanımlamıştır. Bu yaklaşım, yeşil imalatın sadece teknik bir dönüşüm değil, aynı zamanda değer temelli bir anlayış olarak da kavrandığını ortaya koymaktadır. Yalnızca bir katılımcının ifadesinde açık şekilde yer almakla birlikte, çevresel etik ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk kavramı yeşil imalatın ahlaki boyutunu yansıtan önemli bir tema olarak belirlenmiştir. Bu ifade, sanayinin gelişimi ile ekolojik denge arasında kurulması gereken duyarlılığa dikkat çekmektedir. Son olarak, bazı katılımcıların yeşil imalat kavramını tam olarak tanımlayamadıkları, ancak sezgisel olarak doğaya zararsızlık ve geri dönüşüm gibi çağrışımlar yaptıkları görülmüştür. Bu durum, kavramın sektörel düzeyde kısmen bilinir olmakla birlikte, teorik yönünün her katılımcı tarafından net olarak anlaşılmadığını göstermektedir.

159

Tablo 3. Çevresel Etik Algısı

Kategori	Kod	Katılımcı(lar)
Bireysel Vicdan ve Sorumluluk Anlayışı	Vicdani sorumluluk, çevre dostu tercih önerisi, zarardan kaçınma	güzel K1, K3
Yasal ve Kurumsal Yükümlülükler	Kanunlara uyum, Yönetmeliklere bağlılık, Şartların dışına çıkarmama	K4, K5
Çevresel Bilinç ve Gündelik Uygulamalar	Doğayı koruma niyeti, Çöpleri ayrıştırmak, sistem tavsiyesi	Enerji tasarruflu K2, K3
Kurumsal Etik-Üretim Çatışması	Üretim/etik çatışması, Ekonomik hedeflerle çelişme	Sanayici direnci, Teknik kısıtlar, K7
Kavramla Özdeşleşememe / Belirsizlik	Kavramı içselleştirememek, Teknik bilgi eksikliği	K2, K6

Katılımcıların "çevresel etik" kavramına ilişkin tanımlamaları tablo 3'te sunulmuştur. Bazı katılımcılar çevresel etiği vicdani bir sorumluluk çerçevesinde değerlendirmiş; müşterinin talebinden ziyade çevreye en az zarar verecek ürünleri önerme davranışı (örneğin "çevre dostu tercih önerisi") bu kategori altında yer almıştır. Bu ifadeler, çevresel etikle bireysel değerler arasında güçlü bir bağ olduğunu göstermektedir. Çevresel etik bazı katılımcılar tarafından yasal uyumluluk kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda, çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uymanın, etik davranışın sınırlarını oluşturduğu belirtilmiştir. Bu durum, çevresel etiğin yalnızca yasal zorunluluklarla sınırlı algılanabildiğini göstermektedir. Gündelik davranışlar ve genel çevre bilinci üzerinden yapılan tanımlamalar, özellikle çöpleri ayrıştırmak, enerji tasarruflu sistemleri tercih etmek gibi pratikleri içermektedir. Katılımcılardan biri, üretimde ihtiyaç duyulan ancak çevresel düzenlemeler nedeniyle kullanılamayan malzemelere (örneğin galvanizleme işlemleri) dikkat çekerek etik kaygılar ile sanayi pratikleri arasındaki gerilime vurgu yapmıştır. Son olarak, bazı katılımcıların çevresel etik kavramını tam olarak özümseyemedikleri veya kişisel ya da mesleki yaşamlarıyla özdeşleştiremedikleri görülmüştür. Bu durum, çevresel etik konusunda bilgi düzeyinin ve farkındalığın her katılımcıda eşit düzeyde olmadığını göstermektedir.

Tablo 4. Çevre Dostu Üretim Uygulamaları

Kategori	Kod	Katılımcı(lar)
Hammadde Seçimi ve Malzeme Kullanımı	Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı (PET, PP, alüminyum, vs.)	K1, K3, K6, K7
	Doğaya zararı düşük malzeme tercih edilmesi	K1, K6, K7
	Karbon ayak izine göre malzeme seçimi	K6, K7
Üretim Süreci Uygulamaları	Enerji tasarrufu sağlayan makineler, otomatik kapanma sistemleri	K1, K3, K4
	Yeşil üretim teknolojileri (lazer kesim, CNC, filtreleme sistemleri)	K4, K6, K7
	Çevresel performansa uygun üretim planlaması	K1, K6
	Elektrik tüketimini azaltmaya yönelik müdahaleler	K3, K4
Enerji Kaynağı ve Yenilenebilir Enerji	Güneş paneli kullanımı	K1, K6
	Elektriğin kısmen yenilenebilir kaynaktan sağlanması	K1, K6, K7
Atık Yönetimi ve Geri Kazanım	Firelerin ayrıştırılması ve geri kazanımı	K1, K3, K5
	Hurda ve atıkların yeniden kullanımı veya satışı	K3, K4
	Atık yönetimi sistematiği ve planlı uygulamalar	K4, K6
Müşteri ve Regülasyon Kaynaklı Uyum	Müşteri taleplerine göre çevresel uygunluk	K3, K7
	Mevzuat ve çevre lisansına göre üretim planlaması	K1, K5, K6

Tablo 4 çevre dostu üretim uygulamalarına yönelik oluşturulan kategori ve kodları sunmaktadır. Katılımcıların çevre dostu üretim süreçlerine dair uygulamaları sektörlerine ve üretim kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Katılımcılar hammadde seçimi ve

malzeme kullanımı konusunda geri dönüştürülmüş ve doğaya zararı düşük malzeme tercih etmekte; bazı katılımcılar için ise karbon ayak izine göre malzeme seçimi öncelikli olmaktadır. Üretim süreci uygulamalarına yönelik bazı katılımcıların enerji tasarrufu sağladıkları ve yeşil üretim teknolojileri kullanımına önem verdikleri görülmüştür. Bunların yanı sıra çevresel performansı dikkate alan üretimin planlanması ve elektrik tüketimi konusunda ilgili müdahaleleri yapan katılımcılar tespit edilmiştir. Bazı katılımcıların kullandıkları enerji kaynağı konusunda güneş paneli tercih ettikleri ve kısmen de olsa yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak elektriklerini sağladıkları görülmüştür. Bazı katılımcıları atık yönetimi ve geri kazanım hususunda gerekli adımları attıkları bulunmuştur. Katılımcıların çevre dostu üretim uygulamalarına müşteri ve regülasyon kaynaklı uyum gösterdikleri tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, tüm katılımcılar bu alanda bir farkındalığa sahip olduğu ve çevreye duyarlı üretimin artık kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 5. Yeşil İmalata Geçişte Motive Edici Faktörler

Kategori	Kod	Katılımcı(lar)
Dışsal Zorunluluklar ve Pazar Baskıları	Avrupa'ya ihracat şartı / standart uyum	K1, K3, K5, K7
	Yabancı müşterilerin çevresel talepleri	K1, K5, K7
	Marka imajı ve dış itibar kaygısı	K5
Ekonomik ve Operasyonel Gerekçeler	Artan enerji maliyetleri / faturaların düşürülmesi	K1, K2, K3, K4
	Maliyet avantajı sağlamak	K4, K7
	Enerji verimliliği yüksek ürün talebi	K3, K4
Çevresel Duyarlılık ve Etik Niyet	Doğayı kirletmeme arzusu	K1, K6
	Zararlı atıkları azaltma	K6
	Daha çevreci olmak istemek (etik motivasyon)	K1
Karasızlık ve Belirsizlik	Net bir geçiş yapılmadığı, çevre motivasyonunun zayıf olduğu beyanlar	K2

161

Tablo 5, yeşil imalata geçişin temel olarak dışsal baskılar (özellikle Avrupa pazarı ve müşteri talepleri), artan enerji maliyetleri gibi ekonomik gerekçeler ve sınırlı da olsa çevresel duyarlılık ile şekillendiğini göstermektedir. Katılımcıların çoğu, çevre dostu üretime geçişi rekabet avantajı sağlamak ve maliyetleri düşürmekle ilişkilendirirken; etik niyet genellikle bireysel farkındalık düzeyinde kalmaktadır. Ayrıca bazı katılımcılar, çevreye yönelik motivasyonlarının zayıf ve belirsiz olduğunu ifade ederek geçiş sürecinde net yönlendirici yapıların eksikliğine işaret etmiştir.

Tablo 6. Yeşil İmalatta Paydaş Baskısı

Kategori	Kod	Katılımcı(lar)
----------	-----	----------------

Müşteri Talepleri	Geri dönüştürülmüş oran talebi (Avrupa)	K1
	Yeşil üretim talebi (Yurt dışı)	K6, K7
	Enerji verimliliği belgesi / yeşil bina sertifikası	K3
	Potansiyel müşteri etkisi (gelecekte talep oluşabilir)	K4
Tedarikçi Talepleri	Gıda uyumlu plastik erişimi (zorunluluk ve kısıtlar)	K1
	Tüp iadesi ve depozito uygulaması	K5
Kamu Kurumu Baskıları	Geri dönüşüm denetimi	K1
	Çöp ayrıştırma uyarısı (Belediye kaynaklı)	K2
	Enerji verimliliği şartı (kamu projeleri için)	K3
	KOS çevre zorunlulukları (ör. ağaçlandırma, atık su)	K7, K6
Gelecek Baskı Öngörüsü	Gelecekte kısıtlama beklentisi / sürece hazırlık	K6

Tablo 6, yeşil imalatta paydaş baskısına yönelik katılımcılardan elde edilen veriler çerçevesinde dört ana kategori altında sunmuştur. Müşteri talepleri kapsamında, özellikle Avrupa merkezli müşterilerden gelen geri dönüştürülmüş içerik oranı talepleri ve yeşil üretim sertifikalarına yönelik beklentiler, firmalar üzerinde çevresel performanslarını artırma yönünde baskı oluşturmuştur. Ayrıca potansiyel müşteri etkisi ve yeşil üretim belgelerine sahip olmanın rekabet avantajı sağlayabileceği öngörüsü dile getirilmiştir. Tedarikçi taleplerinde ise gıda uyumlu plastik gibi belirli standartlara uygunluk ve ambalaj iade-depozito sistemleri gibi uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Bu tür talepler, çevresel uyumun sadece son kullanıcıdan değil, üretim zincirinin diğer aktörlerinden de geldiğini göstermektedir. Kamu kurumu baskıları kısmında, belediye kaynaklı çöp ayrıştırma uyarıları, enerji verimliliği şartları ve çevresel lisans zorunlulukları gibi düzenleyici müdahaleler öne çıkmaktadır. Özellikle kamu projelerine katılım için çevre belgelerinin zorunlu hale gelmesi, yeşil uygulamaların yaygınlaşmasında dolaylı bir etki yaratmaktadır. Son olarak, bazı katılımcılar gelecekte daha sıkı çevresel düzenlemelerin hayata geçeceğine dair öngörülerde bulunmuş, bu durumun firmaları şimdiden hazırlık yapmaya ittiğini belirtmiştir.

Tablo 7. Çevresel Etik Uygulamalarında Paydaş Baskıları

Kategori	Kod	Katılımcı(lar)
Müşteri Talepleri	Sosyal sorumluluk raporu talebi	K1, K6
	Çevre politikası dosyası isteği	K3, K4,
	ISO / çevre yönetimi belgeleri beklentisi	K4
	Ambalaj azaltımı önerisi	K2
Kamu Kurumu Bildirimleri	Sıfır atık belgesi / çevre teşviki	K1, K7
	Belediye / yerel yönetim sözleşmeleri (ör. Konya BŞB)	K5
	Hijyen / atık yönetimi denetimi (dolaylı çevresel içerik)	K2, K3
Belirsizlik / Etki Eksikliği	Etik kavramına dair farkındalık eksikliği	K2
	Etik baskı / teşvik olmadığımı açıkça belirtenler	K6

Tablo 7, çevresel etik uygulamalarının geliştirilmesinde etkili olan dış paydaş taleplerini ve bu taleplerin algılanış biçimlerini ortaya koymaktadır. Bazı firmalardan sosyal sorumluluk raporları, çevre politikası belgeleri ve ambalaj azaltımı gibi çevresel etik temelli talepler geldiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte ISO ve çevre yönetim sistem belgeleri gibi kurumsal sürdürülebilirlik belgelerine dair beklentiler de belirtilmiştir. Ancak bu taleplerin sayıca sınırlı olması, çevresel etiğe yönelik müşteri baskısının genel olarak zayıf kaldığını göstermektedir. Kamu kurumu bildirimleri ise daha çok belediyeler ve yerel yönetimlere bağlı sözleşmelerde yer alan çevresel şartlar, sıfır atık belgeleri ve atık yönetimi denetimlerini içermektedir. Bu bildirimler, firmaların etik uygulamaları yalnızca gönüllü değil, zaman zaman sözleşmeyle belirlenen zorunluluklar çerçevesinde gerçekleştirdiğine işaret etmektedir. Belirsizlik ve etki eksikliği başlığı altında ise bazı katılımcılar çevresel etik kavramına dair kurumsal farkındalığın düşük olduğunu, bu nedenle dış baskıların ya da teşviklerin çok sınırlı hissedildiğini belirtmiştir. Etik yönlendirme veya denetim eksikliğinin uygulama motivasyonunu zayıflattığı görülmektedir.

Tablo 8, katılımcıların yeşil imalat uygulamalarında karşılaştıkları zorluklara işaret etmektedir. Finansal yetersizlik teması altında özellikle yeni makinelerin ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yüksek maliyeti ile bu alanlara kaynak ayırmadaki güçlükler öne çıkmaktadır. Katılımcılar, yeşil dönüşüm için gerekli yatırımları karşılayacak ekonomik olanaklara sahip olmadıklarını ifade etmiştir. Bilgi ve eğitim eksiklikleri başlığı altında AB çevre regülasyonlarının takibinde yaşanan zorluklar, ne yapılması gerektiğine dair belirsizlikler ve eğitim süreçlerinin yetersizliği dikkat çekmektedir. Ayrıca, uygulayıcı kurumların da bu konularda yeterli bilgiye sahip olmaması, sürecin yönlendirilmesini zorlaştırmaktadır. İnsan kaynağı eksikliği vurgulanmıştır. Süreci takip edecek nitelikli personelin bulunmaması, uygulamaların sürekliliğini ve verimliliğini tehdit eden bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Şekil 1. Paydaş Baskılarına İlişkin Kavramsal Şema

Not: Araştırma bulguları doğrultusunda yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 8. Yeşil İmalat Uygulamaları Kaynak Kısıtları

Kategori	Kod	Katılımcı(lar)
Finansal Yetersizlik	Yeni makinelerin ve geri dönüştürülmüş malzemenin yüksek maliyeti	K1, K2, K3, K5, K7
	Finansal kaynak ayrımının zorluğu	K2, K5, K7
Bilgi ve Eğitim Eksikliği	AB çevre regülasyonlarını takipte zorlanma	K1, K3
	Ne yapılması gerektiğini bilmemek	K2, K6, K7
	Eğitim almamış olmak	K2
	Uygulayıcı kurumların da bilgisiz olması	K6
İnsan Kaynağı Eksikliği	Takip edecek personel yok	K2, K3
Davranışsal/Dönüşüm Direnci	Personelin enerji verimli cihazlara uyum zorluğu	K1, K2
Regülasyon / Bildirim Zorlukları	GEKAP bildirim yükü	K4
	Ambalaj yönetimi süreç yükü	K4
	Avrupa yasakları (selefan)	K4

Bazı katılımcılar dönüşüme yönelik davranışsal dirençten bahsetmiş; özellikle çalışanların enerji verimli cihazlara uyum sağlama sürecinde yaşadığı zorluklar ifade edilmiştir. Bu durum, teknolojik adaptasyonun sadece teknik değil, aynı zamanda kültürel bir boyutu da olduğunu göstermektedir. Regülasyon ve bildirim zorlukları kategorisinde GEKAP bildirimi, ambalaj yönetimi sürecinin yükü ve Avrupa menşeli yasaklar gibi bürokratik engeller dile getirilmiştir. Bu unsurlar hem zaman hem de insan kaynağı açısından işletmelere ek yük getirmekte ve yeşil dönüşüm sürecini yavaşlatmaktadır.

Tablo 9. Çevresel Etik Uygulamalarında Karşılaşılan Kaynak Kısıtları

Kategori	Kod	Katılımcı(lar)
----------	-----	----------------

Finansal Yetersizlik	Sosyal projeler için kaynak ayırma zorluğu	K1
	Etik ekip kurmanın maliyetli olması	K1
	Etik uygulamalar için finansal kaynak yokluğu	K5
Bilgi ve Rehber Eksikliği	Etik malzeme standartlarında rehber eksikliği	K1
	Çevresel etik uygulamaları için bilgi eksikliği	K6, K7
	Ne kadar uygulanmalı konusunda yönsüzlük	K3
Kurumsal Altyapı Eksikliği	Etik raporlama ve denetim için organizasyon eksikliği	K1
	Uygulayıcı kurumlarda da bilgi eksikliği	K6, K7

Tablo 9, katılımcıların çevresel etik uygulamalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştıkları başlıca kısıtları ortaya koymaktadır. Finansal yetersizlikler kapsamında, katılımcılar sosyal sorumluluk projelerine ya da etik ekiplerin kurulmasına yönelik mali kaynak ayırmakta zorlandıklarını belirtmiştir. Ayrıca, çevresel etik faaliyetler için doğrudan ayrılmış fonların bulunmaması, uygulamaların sürdürülebilirliğini riske atmaktadır. Bilgi ve rehber eksikliği kategorisinde, çevresel etik uygulamalarıyla ilgili standartların yeterince açık olmaması, firmaların neyi nasıl uygulamaları gerektiği konusunda yönsüzlük yaşamasına neden olmaktadır. Özellikle uygulamalara dair teknik bilgi eksikliği ve rehber dokümanların yokluğu dikkat çekmektedir. Kurumsal altyapı eksikliği başlığı altında ise etik raporlama, denetim ve değerlendirme mekanizmalarının kurumsal yapılarda yeterince gelişmemiş olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, yalnızca firmalar değil, bu uygulamaları yönlendirecek ya da denetleyecek uygulayıcı kamu kurumlarının da bilgi açısından yetersiz kaldığı ifade edilmiştir.

165

4. TARTIŞMA

Bu çalışmada Türkiye imalat sanayi KOBİ'lerinin yeşil imalat ve çevresel etik uygulamalarına yönelimi nitel araştırma yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Bulgular imalatçı KOBİ'lerin yeşil imalat ve çevresel etik uygulamalarını belirli ölçülerde benimsendiğini ancak bu uygulamaların bütüncül bir yapı sergilemediğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca karşılaşılan kaynak kısıtları ve paydaş baskıları da çalışma kapsamında ortaya konmuştur. Bu bölümde oluşturulan her bir tema bağlamında bulgular tartışılacaktır.

Mevcut çalışmada, katılımcıların yeşil imalat algılarına yönelik bulgular, enerji ve kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi, sürdürülebilir ve çevre dostu üretim, çevresel etik ve sorumluluk, kavramsal belirsizlik boyutlarında kategorize edilmiştir. Bu bulgular, yeşil imalatın üretim süreçlerinde operasyonel verimlilik ve çevresel performans odaklı

ele alındığını ortaya koymaktadır. Nitekim, literatürde yeşil imalatın, çevreye minimum, sıfır veya negatif etki yapan bir süreç veya sistem olduğu belirtilmektedir (Dornfeld, 2012). Ghadimi vd., (2021) ise yeşil imalatı, yenilenebilir enerji sistemlerinde ve daha temiz teknolojilerde kullanılan yeşil ürün ve/veya hizmetlerin üretimi olarak ifade etmektedir. Bu tanımlamalar, katılımcıların enerji ve kaynak verimliliği, geri dönüşüm ve atık yönetimi, çevre dostu üretim gibi kategorilerle kavramsal düzeyde benzerlik göstermektedir.

Katılımcıların çevresel etik algılarına yönelik bulgular ise bireysel vicdan ve sorumluluk anlayışı, yasal ve kurumsal yükümlülükler, çevresel bilinç ve gündelik uygulamalar, kurumsal etik-üretim çatışması ve kavramsal özdeşleşememe/belirsizlik olarak kategorize edilmiştir. Bu bulgular, çevresel etiğin yalnızca katılımcıların bireysel değerlendirmeleriyle sınırlı kalmadığını ve aynı zamanda yasal ve kurumsal düzeyde kendini hissettiren çok boyutlu bir olgu olduğunu göstermektedir. Nitekim bu durum, çevresel etik kavramının bireylerin doğaya karşı eylemlerini değerlendirmek için ahlaki bir temel oluşturduğunu (Holden, 2019, s. 695) vurgulayan görüş ile örtüşmektedir. Öte yandan, kavramsal özdeşleşememe ve belirsizlik kategorisinin ortaya çıkması, çevresel etik kavramının çevreye ilişkin değerlerin bütününe kapsadığını belirten Ergün & Çobanoğlu (2012, s. 11) aksine kavramsal içselleştirmenin uygulamada her zaman yeterince sağlanamadığını düşündürmektedir.

Çevre dostu üretim uygulamalarına yönelik bulgular hammadde seçimi ve malzeme kullanımı, üretim süreci uygulamaları, enerji kaynağı ve yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve geri kazanım, müşteri ve regülasyon kaynaklı uyum olarak kategorize edilmiştir. Önceki çalışmalar, çevre dostu üretim faaliyetlerini çevre dostu hammaddelerin ve çevre dostu ambalajlama kullanımı, atık miktarını en aza indirmek, geri dönüşüm yapmak gibi faaliyetlerle ilişkilendirmektedir (Hoogendoorn vd., 2015; Rehman vd., 2016). Örneğin, Setiyowati vd. (2025) tarafından iki farklı kurum özelinde yapılan nitel araştırma bulguları kâğıt kullanımını azaltmak için hizmetlerin dijitalleşmesi, enerji tasarrufu politikalar ve tarım işletmeciliği gibi yeşil sektörlerin finansmanı da dahil olmak üzere farklı çevre dostu girişimler uyguladığını göstermiştir.

Atlas & Florida (1998) yeşil imalatın daha düşük hammadde maliyeti, üretim verimliliğinde artış, azaltılmış çevre ve iş güvenliği maliyetleri ve iyileştirilmiş imaj gibi

unsurlara yol açabileceğini belirtmiştir. Araştırmacıların bu açıklaması mevcut çalışma bulguları ile örtüşmektedir. Nitekim, araştırma kapsamında motive edici faktörler; dışsal zorunluluklar/pazar baskıları, ekonomik/operasyonel gerekçeler, çevresel duyarlılık/etik niyet ve kararsızlık/belirsizlik olarak tespit edilmiştir. Hoogendoorn vd. (2015) tarafından KOBİ'lerin çevreyle ilgili uygulamalarını yönlendiren faktörleri belirlemek üzerine yapılan araştırma kapsamında araştırmacılar çevre uygulamalarını üretim süreçleri ile ilgili uygulamalar ve ürün/hizmetlerle ilgili olan uygulamalar olarak ele almışlardır. Araştırma bulguları, sıkı çevre mevzuatının firmaları aktif olarak çevre faaliyetlerine katılmaya teşvik ettiğini göstermektedir. Ancak bunun sadece yeşil ürün ve hizmetler için geçerli olduğu tespit edilmiştir. Gadenne vd. (2009) de benzer sonuçları elde etmiştir. Araştırma sonuçları, yasal düzenlemelerin genel bir çevre bilinci oluşturduğunu göstermiştir. Ancak çevre uygulamalarına yönelik eylemlerine rağmen bu uygulamalardan kaynaklanabilecek maliyet düşüşleri gibi faydaların farkında olmadıkları tespit edilmiştir.

Leonidou vd. (2016) tarafından küçük işletmeler üzerine yapılan çalışma, işletmelerin çevre dostu yönelimlerini teşvik etmede çevre düzenlemelerin, çevreye yönelik kamuoyu kaygısı, rekabet yoğunluğu ve piyasa dinamizminin önemli bir rol oynadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu yönelimin işletmelerin finansal sonuçlarını iyileştirmedeki rolü vurgulanmakta; firmanın çevre faaliyetlerine ayırdığı yeterli kaynak ve yeteneklere sahip olması durumunda daha güçlü olduğu bulunmuştur. Baah vd. (2020) tarafından yapılan araştırma ise düzenleyici paydaş baskılarının yeşil üretim uygulamalarını benimsemesi, şirket itibarı, finansal ve çevresel performansı olumlu ve önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, kurumsal paydaşların baskısının ise yeşil üretim uygulamalarının benimsenmesini, şirket itibarı ve çevresel performansını etkilediğini göstermiştir.

Wang vd. (2020), kurumsal çevre stratejileri üzerine yapmış oldukları çalışmada, sosyal baskı bağlamında çevre bilincinin ilgili işletmeler üzerinde baskı oluşturabilecek bir unsur olduğunu; zorlayıcı baskının ise hükümet, düzenleyiciler ve yasal politikalar tarafından uygulanan baskı olduğu belirtilmektedir. Nitekim, Amelia vd. (2023) tarafından yapılan çalışmada, hissedarlar, alacaklılar ve denetçiler, madencilik şirketlerinde çevresel bilgilerin açıklanmasında önemli belirleyiciler olarak tespit edilmiştir. Zhang & Yang (2021) tarafından ortaya konan çalışma ise sosyal medya eleştirilerinin işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini açıklamada

tetikleyici olduđu ve aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluk raporlarının sadece sembolik olarak kalmayıp içselleştirilmiş olduđunu göstermektedir. Qian vd. (2024), yapmış oldukları vaka çalışmasında, kurumsal yöneticilerin paydaş iletişimi ve katılımının önemini anladıklarını ve bunu ulusal sosyal yükümlülükler bağlamında ele aldıklarını ortaya çıkarmıştır. Parviainen vd. (2018) ise çok paydaşlı baskı ve eylemlerin, kurumsal düzeyde sosyal sorumluluk faaliyetlerinin benimsenmesinde teşvik edici olduğunu göstermektedir. Bu bulgular farklı paydaş gruplarının baskı ve/veya taleplerinin işletmelerin çevresel eylemleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır.

İşletmelerin yeşil imalat ve çevresel etik uygulamalarına yönelik karşı karşıya kaldığı birçok kısıt vardır. Mevcut çalışmada katılımcılarımız her iki olguya yönelik eylemleri konusunda finansal yetersizlik yaşadıklarını beyan etmektedirler. Bu bulgularla Hoogendoorn vd. (2015) tarafından ortaya konan çalışma benzerlik göstermektedir. Araştırmacılar finansal destek alan KOBİ'lerin hem üretim süreçlerine ilişkin çevre uygulamalarında hem de ürün/hizmete dair çevre uygulamalarına daha fazla katılım gösterdiklerini ortaya çıkarmıştır. Karupiah vd. (2020) ise yeşil imalat uygulamalarında karşılaşılan engeller üzerine birçok unsurdan bahsetmektedir. Mevcut çalışma bulgularımız özelinde çalışanların yetkilendirilmemesi, yetersiz eğitim, kaynakların en iyi şekilde kullanılamaması, sübvansiyon eksikliği, kaynak kıtlığı, kötü iş standardı, kılavuz eksikliği, kötü örgüt yapısı gibi engeller önemli olmaktadır. Sharma vd., (2023) yeşil imalat uygulamalarında karşılaşılan engelleri araştırma ve geliştirme tesislerinin eksikliği ve çevre konularında şirket içi bilginin yetersizliğini tespit etmiştir. Luo vd. (2022) ise etik ve uyumluluk programlarına yönelik yapmış olduđu çalışmada bu programların benimsenmesinde 'ilgili yasa ve yönetmelik eksikliği, hükümetten yetersiz destek, var olan uyumluluk departmanına yetkinin verilmemesi, bu konuda uzman eksikliği ve vaka çalışması eksikliği' gibi etmenlerin en önemli engeller olduđu tespit edilmiştir. Bu çalışma uluslararası firmalar özelinde gerçekleştirilmiştir. Benzer kısıtlar KOBİ örneğinde de kendini göstermektedir.

SONUÇ

Bu araştırmada, KOBİ'lerin yeşil imalat ve çevresel etik uygulamalarına yönelimlerinde paydaş baskıları, kavramsal belirsizlik ve kaynak yetersizliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 7 farklı sektörden KOBİ yöneticisi ile yarı

yapılandırılmış mülakatlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve araştırma sorularına cevap aranmaya çalışılmıştır.

Katılımcıların yeşil imalata yönelik algıları teknik uygulamalar ile sınırlı kalmıştır. Katılımcıları yeşil imalatı çoğunlukla enerji tasarrufu, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi operasyonel uygulamalarla ilişkilendirmektedir. Katılımcıların çevresel etik bilincinin zayıf ve belirsiz olduğu; çevresel etik kavramını tanımlayamadıkları görülmektedir. Böylelikle etik anlayış büyük ölçüde içsel sorumluluk ve sosyal katkı düzeyinde kalmaktadır. Paydaş baskılarının yeşil imalatta daha belirgin olduğu gözlenmektedir. Özellikle Avrupa pazarı ve organize sanayi bölgeleri, firmalar üzerinde çevresel baskı oluşturmaktadır. Etik alanında ise dışsal baskılar oldukça sınırlıdır. Hem çevresel etik hem de yeşil imalat uygulamalarında finansal yetersizlik, bilgi eksikliği ve kurumsal yapıların zayıflığı ciddi bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum firmaların çevresel etikle ilgili rehber, standart ya da denetim çerçevesi eksiliğinden şikayetçi olduklarına dair beyanlarının etik uygulamalarda yönlendirici mekanizma eksikliğini ortaya koymaktadır. Yeşil imalat ve çevresel etik olgularının uygulamada netleşmemiş olduğu bulunmuştur. Yeşil imalat üretim düzeyinde anlaşılmış olsa da çevresel etik kavramı hala kurumsal pratikte yansıtılmamaktadır. Bunların yanı sıra yeşil uygulamaların gelişmesi büyük ölçüde dış talepler ile şekillendiği tespit edilmiştir. Özellikle AB pazarı, diğer yabancı müşteriler ve OSB regülasyonları ile yeşil uygulamalar şekillenmektedir.

169

Elde edilen bulgular hem yeşil imalatın hem de çevresel etikin KOBİ'lerde bütüncül bir yaklaşımda uygulanamadığını, özellikle çevresel etik uygulamalarının kurumsal düzeyde hissedilemediği ifade edilebilir.

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırma kapsamında sadece imalat firmaları ile görüşmeler sağlanmıştır. Örneklem büyüklüğünün sınırlı olması ve elde edilen verilerin beyana dayalı olması araştırma sonuçlarını yorumlarken bazı sınırlılıkların dikkate alınması gerekli olmaktadır. Bu durum araştırmanın genellenebilirliğini kısıtlamaktadır.

ÖNERİLER

KOBİ'lerde çevresel etik anlayışının içsel/vicdani düzeyde kaldığı gözlemlenmiştir. Kavramın kurumsal politika haline dönüşüm süreci nitel araştırmalarla detaylandırılabilir. Bunun yanı sıra çevresel etik kavramının kavramsal netliği

arařtırmacılar tarafından derinlemesine incelenebilir. Yeřil imalat uygulamalarının sektörlere (örneğin tekstil, otomotiv, gıda vb.) arası farkları ve sektörel dinamikleri üzerine karşılařtırılmalı saha arařtırmaları yapılabilir.

Organize Sanayi Bölgeleri'nin çevresel baskı ve teřvik rolleri, bölgesel uygulama farklarıyla birlikte analiz edilmelidir. Enerji tasarrufu, atık yönetimi gibi yeřil uygulamaların üretim maliyeti, verimlilik ve rekabet avantajı üzerindeki etkisi nicel modellerle analiz edilebilir. Çevresel etik ve yeřil imalat için sektör bazlı uygulama rehberleri ve OSB destekli eğitim programları yaygınlařtırılmalıdır. Enerji verimli makine dönüşümü ve etik raporlama süreçleri için KOBİ'lere yönelik hibe ve destekler sağlanmalıdır. Küçük işletmelere yönelik çevre mevzuatı bilgilendirme ve rehberlik birimleri OSB'lerde kurulmalıdır. Çevre/etik sorumlusu istihdamı teřvik edilmeli, dijital takip sistemleri (atık, enerji) yaygınlařtırılmalıdır. Etik raporlama sistemleri örneklendirilmeli; bu uygulamalar OSB denetimleri ve kamu desteklerinde kriter olarak deęerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA

- Afum, E., Osei-Ahenkan, V. Y., Agyabeng-Mensah, Y., Amponsah Owusu, J., Kusi, L. Y., & Ankomah, J. (2020). Green manufacturing practices and sustainable performance among Ghanaian manufacturing SMEs: the explanatory link of green supply chain integration. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 31(6), 1457-1475. <https://doi.org/10.1108/MEQ-01-2020-0019>
- Al-Hakimi, M. A., Al-Swidi, A. K., Gelaidan, H. M., & Mohammed, A. (2022). The influence of green manufacturing practices on the corporate sustainable performance of SMEs under the effect of green organizational culture: A moderated mediation analysis. *Journal of Cleaner Production*, 376. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134346>
- Amelia, R. W., Suhardjanto, D., Probohudono, A. N., & Honggowati, S. (2023). Environmental disclosures in mining companies: Are there any stakeholder demands? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012005>
- Andoh-Baidoo, F. K., Nkrumah, S. K., Oke, A., Asamoah, D., & Agyei-Owusu, B. (2024). Investigating the antecedents of green manufacturing practices adoption in a sub-saharan african country: an extended institutional theory perspective. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 71, 8636-8650. <https://doi.org/10.1109/TEM.2024.3387868>
- Anin, E. K., Etse, D., Okyere, G. A., & Adanfo, D. B. Y. (2024). Driving green procurement in a developing country: The roles of corporate environmental ethics, environmental training, and top management commitment. *Africa Journal of Management*, 10(1), 24-49. <https://doi.org/10.1080/23322373.2024.2313963>
- Aragón-Correa, J. A., Hurtado-Torres, N., Sharma, S., & García-Morales, V. J. (2008). Environmental strategy and performance in small firms: A resource-based perspective. *Journal of Environmental Management*, 86(1), 88-103. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2006.11.022>

- Atlas, M., & Florida, R. (1998). Green manufacturing. İçinde *Handbook of technology management*. CRC Press FL.
- Baah, C., Agyabeng-Mensah, Y., Afum, E., & Lascano Armas, J. A. (2024). Exploring corporate environmental ethics and green creativity as antecedents of green competitive advantage, sustainable production and financial performance: empirical evidence from manufacturing firms. *Benchmarking*, 31(3), 990-1008. <https://doi.org/10.1108/BIJ-06-2022-0352>
- Baah, C., Jin, Z., & Tang, L. (2020). Organizational and regulatory stakeholder pressures friends or foes to green logistics practices and financial performance: Investigating corporate reputation as a missing link. *Journal of Cleaner Production*, 247. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119125>
- Baah, C., Opoku-Agyeman, D., Acquah, I. S. K., Agyabeng-Mensah, Y., Afum, E., Faibil, D., & Abdoulaye, F. A. M. (2021). Examining the correlations between stakeholder pressures, green production practices, firm reputation, environmental and financial performance: Evidence from manufacturing SMEs. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 100-114. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.10.015>
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Managment*, 17(1), 99-120.
- Castka, P., & Prajogo, D. (2013). The effect of pressure from secondary stakeholders on the internalization of ISO 14001. *Journal of Cleaner Production*, 47, 245-252. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.034>
- Chang, C.-H. (2011). The influence of corporate environmental ethics on competitive advantage: the mediation role of green innovation. *Journal of Business Ethics*, 104(3), 361-370. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0914-x>
- Chatti, N., Zaidi, A., Makhlof, H., Lajnef, M., & Lakhal, L. (2026). Create sustainable competitive advantage and improve sustainable performance by implementing lean and green manufacturing practices: an empirical study on German manufacturing SMEs. *International Journal of Productivity and Performance Management*. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-05-2024-0298>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- D'Angelo, V., Cappa, F., & Peruffo, E. (2023). Green manufacturing for sustainable development: The positive effects of green activities, green investments, and non-green products on economic performance. *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 1900-1913. <https://doi.org/10.1002/bse.3226>
- Digalwar, A. K., Tagalpallewar, A. R., & Sunnapwar, V. K. (2013). Green manufacturing performance measures: An empirical investigation from Indian manufacturing industries. *Measuring Business Excellence*, 17(4), 59-75. <https://doi.org/10.1108/MBE-09-2012-0046>
- Doğan, M. (2018). Kurumsal yönetimin teorik temelleri. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 1(1), 84-96.
- Dornfeld, D. A. (2012). *Green manufacturing: fundamentals and applications*. Springer Science & Business Media.
- D'Souza, C., Ahmed, T., Khashru, M. A., Ahmed, R., Ratten, V., & Jayaratne, M. (2022). The complexity of stakeholder pressures and their influence on social and environmental responsibilities. *Journal of Cleaner Production*, 358. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132038>
- Ergün, T., & Çobanoğlu, N. (2012). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre etiği. *Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(1).
- Ertuğrul, F. (2015). Paydaş teorisi ve işletmelerin paydaşları ile ilişkilerinin yönetimi. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 31, 199-223.
- Gabler, C. B., Itani, O. S., & Agnihotri, R. (2023). Activating corporate environmental ethics on the frontline: a natural resource-based view. *Journal of Business Ethics*, 186(1), 63-86. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05201-2>
- Gadenne, D. L., Kennedy, J., & McKeiver, C. (2009). An empirical study of environmental awareness and practices in SMEs. *Journal of Business Ethics*, 84(1), 45-63. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9672-9>

- Ghadimi, P., O'Neill, S., Wang, C., & Sutherland, J. W. (2021). Analysis of enablers on the successful implementation of green manufacturing for Irish SMEs. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 32(1), 85-109. <https://doi.org/10.1108/JMTM-10-2019-0382>
- Gul, R. F., Jamil, K., Mustafa, S., Jaffri, N. R., Anwar, A., & Awan, F. H. (2024). Studying the green performance under the lens of total quality management in Chinese SMEs. *Environment, Development and Sustainability*, 26(9), 22975-22996. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03586-2>
- Guo, Y., Wang, L., & Yang, Q. (2020). Do corporate environmental ethics influence firms' green practice? The mediating role of green innovation and the moderating role of personal ties. *Journal of Cleaner Production*, 266. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.122054>
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PloS one*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Gülersoy, A. E., & Dursun, E. (2023). Çevre etiği yaklaşımları ve akımları. iksad Yayınevi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8244775>
- Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., Suman, R., & Qadri, M. A. (2023). A pervasive study on Green Manufacturing towards attaining sustainability. İçinde *Green Technologies and Sustainability* (C. 1, Sayı 2). KeAi Communications Co. <https://doi.org/10.1016/j.grets.2023.100018>
- Han, M., Lin, H., Wang, J., Wang, Y., & Jiang, W. (2019). Turning corporate environmental ethics into firm performance: The role of green marketing programs. *Business Strategy and the Environment*, 28(6), 929-938. <https://doi.org/10.1002/bse.2290>
- Herold, D. M. (2018). Demystifying the link between institutional theory and stakeholder theory in sustainability reporting. *Economics, Management and Sustainability*, 3(2), 6-19. <https://doi.org/10.14254/jems.2018.3-2.1>
- Holden, A. (2019). Environmental ethics for tourism- the state of the art. *Tourism Review*, 74(3), 694-703. <https://doi.org/10.1108/TR-03-2017-0066>

- Hoogendoorn, B., Guerra, D., & van der Zwan, P. (2015). What drives environmental practices of SMEs? *Small Business Economics*, 44(4), 759-781. <https://doi.org/10.1007/s11187-014-9618-9>
- Juráček, L., Jurík, L., & Makyšová, H. (2025). Institutional, resource-based, stakeholder and legitimacy drivers of green manufacturing adoption in industrial enterprises. *Administrative Sciences*, 15(8). <https://doi.org/10.3390/admsci15080311>
- Karaca, C. (2007). Çevre, İnsan ve etik çerçevesinde çevre sorunlarına ve çözümlerine yönelik yaklaşımlar. *Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi*, 11(1), 1-19.
- Karuppiah, K., Sankaranarayanan, B., Ali, S. M., Chowdhury, P., & Paul, S. K. (2020). An integrated approach to modeling the barriers in implementing green manufacturing practices in SMEs. *Journal of Cleaner Production*, 265. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121737>
- Kitsis, A. M., & Chen, I. J. (2021). Do stakeholder pressures influence green supply chain Practices? Exploring the mediating role of top management commitment. *Journal of Cleaner Production*, 316. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128258>
- Leonidou, L. C., Christodoulides, P., & Thwaites, D. (2016). External determinants and financial outcomes of an eco-friendly orientation in smaller manufacturing firms. *Journal of Small Business Management*, 54(1), 5-25. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12121>
- Luo, M., Hwang, B. G., Deng, X., Zhang, N., & Chang, T. (2022). Major barriers and best solutions to the adoption of ethics and compliance program in Chinese international construction companies: a sustainable development perspective. *Buildings*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/buildings12030285>
- Mintah Ampaw, E., Osei-Tutu, O., Adu-Sackey, A., Gyamerah, S., Essah, B. O., Nana-Ampaw, D., & Eduafo, S. (2025). Assessing the nexus between organizational sustainability ethics and green innovation: the role of stakeholder pressure among firms in Ghana. *Society and Business Review*, 20(2), 201-222. <https://doi.org/10.1108/SBR-07-2023-0215>
- Nejati, M., Amran, A., & Ahmad, N. H. (2014). Examining stakeholders' influence on environmental responsibility of micro, small and medium-sized enterprises and its

- outcomes. *Management Decision*, 52(10), 2021-2043.
<https://doi.org/10.1108/MD-02-2014-0109>
- Parviainen, T., Lehtikoinen, A., Kuikka, S., & Haapasaari, P. (2018). How can stakeholders promote environmental and social responsibility in the shipping industry? *WMU Journal of Maritime Affairs*, 17(1), 49-70.
<https://doi.org/10.1007/s13437-017-0134-z>
- Qian, W., Parker, L., & Zhu, J. (2024). Corporate environmental reporting in the China context: The interplay of stakeholder salience, socialist ideology and state power. *British Accounting Review*, 56(1). <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101198>
- Rehman, M. A., Seth, D., & Shrivastava, R. L. (2016). Impact of green manufacturing practices on organisational performance in Indian context: An empirical study. *Journal of Cleaner Production*, 137, 427-448.
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.07.106>
- Rusinko, C. A. (2007). Green manufacturing: An evaluation of environmentally sustainable manufacturing practices and their impact on competitive outcomes. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 54(3), 445-454. 176
<https://doi.org/10.1109/TEM.2007.900806>
- Saleem, S., Zhang, Y., Bashir, H., & Rafiq, M. U. (2026). Ethics in action: nurturing green behaviors in the workplace through corporate environmental ethics and supervisor ethical leadership. *Journal of Business Ethics*, 203(2), 259-277.
<https://doi.org/10.1007/s10551-025-06050-5>
- Sarkis, J., Gonzalez-Torre, P., & Adenso-Diaz, B. (2010). Stakeholder pressure and the adoption of environmental practices: The mediating effect of training. *Journal of Operations Management*, 28(2), 163-176.
<https://doi.org/10.1016/j.jom.2009.10.001>
- Seman, N. A. A., Zakuan, N., Rashid, U. K., Nasuredin, J., & Ahmad, N. (2018). Understanding stakeholder pressures in adopting environmental management practices based on stakeholder theory: a Review. *International Journal of Research*, 05(20).

- Senooane, B., Wiid, J. A., & Dilotsotlhe, N. (2025). Understanding green buying intention: the interplay of cosmopolitanism, ethnocentrism, materialism, and environmental ethics. *The Retail and Marketing Review*, 21(1), 31-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15673232>
- Setiyowati, A., Salsabilla, S. N., & Novita, D. (2025). Green banking in sharia banking: a comprehensive study of environmentally friendly policies and practices to support green economy. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 1-17. <https://doi.org/10.22219/jes.v10i2.41198>
- Sezen, B., & Çankaya, S. Y. (2013). Effects of green manufacturing and eco-innovation on sustainability performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 99, 154-163. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.10.481>
- Shahzad, M., Qu, Y., Zafar, A. U., Ding, X., & Rehman, S. U. (2020). Translating stakeholders' pressure into environmental practices – The mediating role of knowledge management. *Journal of Cleaner Production*, 275. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124163>
- Sharma, V., Kumar, M., Chatterjee, P., & Santibanez Gonzalez, E. D. R. (2023). Modelling of green manufacturing barriers using a survey-integrated decision-making approach. *Reports in Mechanical Engineering*, 4, 256-275. <https://doi.org/10.31181/rme040117112023s>
- T.S., N., Bharath, S., P., N., & B.R., M. (2025). Harmonizing quality and sustainability: a comprehensive analysis of total quality management and green manufacturing practices in small and medium-sized enterprises. *International Journal of Lean Six Sigma*, 16(5), 1175-1199. <https://doi.org/10.1108/IJLSS-10-2024-0236>
- Wang, L., Li, W., & Qi, L. (2020). Stakeholder pressures and corporate environmental strategies: A meta-analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12031172>
- Zhang, Y., & Yang, F. (2021). Corporate social responsibility disclosure: Responding to investors' criticism on social media. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(14). <https://doi.org/10.3390/ijerph18147396>